

Д. А. Кечик^{1, а}

¹Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
факультет радиотехники и электроники, кафедра информационных радиотехнологий.
Республика Беларусь
E-mail: "ya.dan.kechik@yandex.ru

ОЦЕНКА МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НЕСТАЦИОНАРНОГО ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ОКОННЫМ МЕТОДОМ ПРОНИ

Предлагается метод оценки мгновенной частоты спектральных компонентов нестационарного сигнала, основанный на оконном авторегрессионном анализе. В сочетании с известными частотно-временными методами, к примеру, вейвлет-анализом, возможно повысить разрешающую способность преобразования, уменьшить дисперсию ошибки оцениваемых параметров. В выбранных по максимуму энергии частотно-временных окнах оцениваются коэффициенты авторегрессии. На основании полученных оценок методом Прони рассчитываются частоты присутствующих в окне компонентов. Выбранные окна перекрываются по времени, и оценка мгновенной частоты в каждый момент выбирается по минимуму соответствующих ошибок аппроксимации авторегрессионной модели. Показана высокая надежность метода при низких отношениях сигнал-шум.

Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, виброакустическая диагностика, вейвлет-преобразование, ЛЧМ, банк фильтров, авторегрессия, метод Прони.

Введение

Виброакустическая диагностика (ВД) промышленного оборудования является эффективным методом неразрушающего контроля его технического состояния. Преимущество использования методов ВД в том, что возможно оценивать остаточный ресурс узлов оборудования, т. е. время выхода их из строя. Следовательно, возможно более рационально спланировать ремонт оборудования, минимизировать его простой и число демонтируемых элементов.

Наиболее распространёнными являются спектральные методы ВД. Методы основаны на анализе соотношений амплитуд составляющих сигнала и анализе их роста во времени. Частоты компонентов зависят от геометрических размеров деталей и способа их соединения, а так же от частоты вращения основного вала [1]. Одна из главных проблем — размытие спектральных пиков, что уменьшает надёжность их обнаружения. В случае, когда частота вращения основного вала машины меняется в ходе её работы, сигнал вибрации является нестационарным, т. к. частоты его компонентов меняются во времени. Широко используемые методы ВД ненадёжны при обработке таких сигналов [2].

Для обработки нестационарных сигналов используются ряд частотно-временных методов, основанных на оконном спектральном анализе. Применение их в ВД для извлечения информативных признаков технического состояния оборудования затруднено ввиду большой размерности пространства признаков. Другой недостаток данной группы методов состоит в потере разрешения по частоте. В данной работе рассматривается способ оценки мгновенной частоты составляющих сигнала, частота которых быстро изменяется.

1. Частотно-временные методы анализа

Одним из наиболее эффективных методов частотно-временного представления сигналов является вейвлет-преобразование (ВП). В анализе вибрационных сигналов наибольшее распространение получил вейвлет Morlet. В данной работе для частотно-временного анализа использовался его модификация — вейвлет MORL, представленный в [3]. Его выбор обоснован возможностью подстраивать ширину спектрального окна изменением коэффициента формы. Ширина спектра вейвлета по уровню 0,5 составила 10 Гц. Вейвлет-преобразование было реализовано ДПФ-модулированным банком фильтров, как рекомендовано в [4].

Согласно [5], спектральное окно было усечено по уровню 0.2. Полученная спектрограмма смеси синусоидальной и ЛЧМ составляющей с гауссовым шумом при ОСШ -2 дБ представлена на рис. 1.

Стационарная и ЛЧМ компоненты представлены множеством коэффициентов, распределенных по частоте и времени. Так же наблюдаются искажения полученного частотно-временного представления по краям. Для устранения указанных недостатков предлагается применить авторегрессионный оконный анализ.

2. Спектральные оценки методом Прони

Известен метод частотно-временного анализа [6–8], основанный на авторегрессионных (АР) спектральных оценках в коротких временных окнах. ДПФ основано на предположении о том, что сигнал строго периодический, стационарный и бесконечный, т. е. данная последовательность отсчетов повторяется и за пределами обозреваемой выборки. АР методы так же предназначены для анализа сигналов с постоянными частотами, но на коротких промежутках возможно полагать сигнал стационарным [8]. Так же обсуждалась возможность уменьшить ошибки АР анализа при учете нестационарной природы сигнала

Рис. 1. Частотно-временное представление моделируемого сигнала

[9]. AP методы не основаны на нереалистичных предположениях о сигнале за пределами обозреваемой выборки, поэтому их разрешающая способность существенно выше на коротких окнах [10]. AP коэффициенты являются линейной комбинацией предыдущих отсчётов сигнала и оцениваются методом наименьших квадратов (МНК). На основании полученных оценок AP-коэффициентов возможно оценивание параметров сигнала — амплитуды, частоты, фазы, затухания в данном окне методом Прони.

2.1. Метод Прони

Первоначально метод Прони использовался для представления временного ряда в виде суммы затухающих экспонент. В общем случае возможно представление сигнала в виде суммы комплексных экспонент — затухающих экспоненциальных импульсов, модулирующих гармоническое колебание. Составляющие сигнала характеризуются амплитудами, частотами, начальными фазами и коэффициентами затухания. Синусоидальный сигнал является частным случаем при коэффициенте затухания, равном нулю. Метод Прони показал свою эффективность в оценке параметров стационарных и импульсных сигналов [6, 7]. При высоком отношении сигнал-шум (ОСШ) параметры ЧМ сигналов возможно оценить методом Прони лучше, чем методом Вигнера-Вилли [8]. Так же показано [6], что ошибка оценки несущей частоты значительно ниже, чем оценки на основе Фурье-спектра.

Недостатками метода являются высокая чувствительность к широкополосному шуму [10], точности определения времени прихода сигнала, выбора положения и длины окна [7], выбору порядка модели, высокая вычислительная сложность. В работе предложено выбирать частотно-временные окна по амплитуде вейвлет-коэффициентов и среднеквадратичным ошибкам аппроксимации МНК. Эффективность метода проверена при различных отношениях сигнал-шум на ЛЧМ сигналах с разными скоростями нарастания частоты.

2.2. Ошибки аппроксимации модели

В данном разделе проанализированы зависимости ошибок метода от ОСШ и от скорости нарастания частоты. Ошибки аппроксимации МНК зависят от того, в какой степени временной ряд соответствует AP модели выбранного порядка. Поэтому, основываясь на их оценках, возможно выбирать частотно-временные области, где параметры сигнала оцениваются более точно. Для моделирования использовались колебания вида $s_i = \sin(2\pi f(1 + k_i t)t)$, где k_i — коэффициент нарастания частоты i -го сигнала. Сигналы разбивались на временные окна длиной 0,1 сек, в каждом из которых оценивались частоты синусоидальных составляющих и ошибки аппроксимации. Предварительно сигналы были отфильтрованы в полосе 40 Гц методом Фурье-фильтрации [11].

На рис. 2 показаны зависимости ошибок аппроксимации ЛЧМ сигнала при различных коэффициентах нарастания частоты от ОСШ. Ошибки аппроксимации усреднялись по временным окнам и ансамблю из 100 сигналов. На рис. 3 представлены зависимости среднеквадратичной ошибки (СКО) определения частоты синусоидальной компоненты при различных ОСШ. Значения СКО так же усреднялись по временным окнам и ансамблю сигналов. Видно, что ошибки аппроксимации и оценки частоты возрастают согласованно при ухудшении ОСШ. Ошибка оценки частоты практически не возрастает ниже –15 дБ, что объясняется тем, что отфильтрованный в узкой полосе сигнал является квазигармоническим процессом. Ошибки аппроксимации увеличиваются при уменьшении ОСШ и резко возрастают ниже –25 дБ и приближаются к значениям ошибок для отфильтрованного в той же полосе гауссова шума. Таким образом, ошибки аппроксимации являются критерием выбора частотно-временных областей с более высоким локальным ОСШ.

Рис. 2. Ошибки аппроксимации АР-модели

Рис. 3. Зависимости среднеквадратичной ошибки оценки частоты от ОСШ при различных коэффициентах нарастания частоты

Показана надежность оконного метода Прони при ограничении частотной полосы анализируемого сигнала. Следует отметить, что ошибки по частоте значительно увеличиваются, если в сигнале присутствуют биения при наличии составляющих с близкими частотами.

3. Оценка мгновенной частоты предложенным методом

В цифровой обработке сигналов широко используется процедура вейвлет-трешолдинга [11]. Процедура состоит в адаптивном выборе порога значений вейвлет-коэффициентов. Коэффициенты разложения ниже порога приравниваются к нулю, затем производится обратное преобразование. Метод основан на предположении, что коэффициенты с высокими амплитудами соответствуют полезному сигналу, а с низкими — шуму.

Предложенный метод также основан на выборе частотно-временных окон по амплитуде сигнала. ДПФ-модулированным банком фильтров, представленным в первом разделе, из смеси ЛЧМ колебания и шума выделяется узкая частотная область. Устанавливается порог по амплитуде выделенного сигнала в 1,4 его среднего квадратичного значения. Выбирается временной промежуток, где амплитуда сигнала превышает порог, разбивается на перекрывающиеся окна. Длина окна (50 мс) и коэффициент перекрытия окон (50 %) были подобраны эмпирически. Выбор значения порога обоснован отношением максимума синусоидального сигнала к его СКЗ и учитывает как короткие всплески, так и длительные гармонические сигналы, присутствующие на выбранной частоте. Соседние частотные области перекрываются и покрывают широкий частотный диапазон, в котором предполагается наличие полезного сигнала по априорной информации или анализу спектральной плотности мощности. Методом Прони в каждом окне оценивалась средняя частота сигнала. Мгновенная частота сигнала в данном временном окне принимается равной полученной оценке. Анализируемые участки сигнала многократно перекрываются вследствие заданного перекрытия по времени и пересечения анализируемых участков сигнала в соседних частотных областях. Для каждого временного отсчета выбирается то значение оценки частоты, которому соответствуют меньшие ошибки аппроксимации АР-модели. АР-анализ сигнала осуществлялся при помощи пакета statsmodels языка Python, реализация предложенного метода доступна по ссылке [12].

На рис. 4 приведено сравнение оценки мгновенной частоты ЛЧМ сигнала с коэффициентом нарастания 0,2 при ОСШ = -2 дБ. Было проанализировано 100 реализаций сигналов при одинаковых условиях. Усреднённая по ансамблю средняя квадратичная ошибка данной оценки составила 0,37 Гц. Недостаток данного метода — ступенчатость оценки частоты.

На рис. 5 приведены зависимости средняя квадратичная ошибка оценки частоты от ОСШ для трех значений коэффициента нарастания частоты, полученные усреднением 100 измерений. Показана возможность выделения частотно-временных областей, в которых присутствует полезный сигнал, и последующая оценка его мгновенной частоты оконным методом Прони с более высокой точностью по сравнению с используемым оконным Прони-анализом.

Рис. 4. Реальная частота моделируемого сигнала и её оценки

Рис. 5. Зависимости СКО оценки мгновенной частоты предложенным методом от ОСШ

Рис. 6. Зависимости СКО оценки мгновенной частоты аналитического сигнала от ОСШ

На рис. 6 приведены аналогичные зависимости СКО оценок мгновенной частоты от ОСШ, полученных как производная полной фазы аналитического сигнала, полученного узкополосной фильтрацией. Ошибки оценки частоты предложенным методом ниже, особенно для сигналов с быстро изменяющейся частотой.

Заключение

В работе представлен метод оценки частоты составляющих нестационарного сигнала с быстро меняющейся частотой. Показана высокая эффективность метода при низких

ОСШ и малые ошибки оцениваемых параметров. Использование предварительного частотно-временного анализа снижает ошибки по частоте по сравнению с применением общепринятого оконного анализа методом Прони.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алгоритмы уточнения частоты вращения вала в задачах вибродиагностики роторного оборудования / Ю. П. Асламов [и др.] // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В. Промышленность. Прикладные науки. — 2017. — № 11. — С. 51–58.
2. Влияние изменения скорости вращения вала роторного оборудования на обработку в частотной области / Ю. П. Асламов [и др.] // Докл. Белорус. гос. ун-та информатики и радиоэлектроники. — 2018. — Т. 113, № 13. — С. 13–18.
3. Избыточный вейвлетный словарь для разреженной декомпозиции сигналов вибрации / Ю. П. Асламов [и др.] // Вестн. Полоц. гос. ун-та, Сер. С, Фундамент. науки. — 2018. — № 4. — С. 86–94.
4. *McFadden P. D.* Decomposition of gear vibration signals by the generalised S transform / P. D. McFadden, J. G. Cook, L. M. Forster // *Mechanical Systems and Signal Processing*. — 1999. — Vol. 13, № 5. — P. 691–707.
5. *Жарких А. А.* Сравнение точности представления гауссовых вейвлетов различных порядков / А. А. Жарких, В. А. Квашенко // Вестник МГТУ. — 2009. — Т. 12, № 6. — С. 218–223.
6. *Шестаков А. Л.* Оценка несущей частоты случайной последовательности импульсов методом Прони / А. Л. Шестаков, А. С. Семёнов, О. Л. Ибряева // Вестник ЮУрГУ. — 2009. — Т. 170, № 37. — С. 106–115.
7. *Митрофанов Г.* Основы и приложения метода Прони-фильтрации / Г. Митрофанов, В. Приймченко // Технологии сейсморазведки. — 2011. — № 3. — С. 93–108.
8. *Ribeiro M. P.* Non-stationary analysis and noise filtering using a technique extended from the original Prony method / M. P. Ribeiro, D. J. Ewins, D. A. Robb // *Mech. Syst. Signal Process*. — 2003. — Vol. 17, № 3. — P. 533–549.
9. *Кечик Д. А.* Применение оконного авторегрессионного анализа для оценки параметров нестационарных сигналов / Д. А. Кечик // VI Белорусско-китайский молодежный инновационный форум «Новые горизонты — 2019». — Минск: БНТУ, 2019. — С. 116–118. DOI: 10.5281/zenodo.3665515
10. *Марпл.-мл. С. Л.* Цифровой спектральный анализ и его приложения: Пер. с англ. / С. Л. Марпл.-мл. — М.: Мир, 1990. — 584 с.
11. *Воскобойников Ю. Е.* Фильтрация сигналов и изображений: фурье и вейвлет алгоритмы (с примерами в Mathcad): монография / Ю. Е. Воскобойников, А. В. Гочаков, А. Б. Колкер. — Новосибирск: Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 2010. — 188 с.
12. *Кечик Д. А.* SegmentedAutoregression [Electronic resource]. — Режим доступа: <https://github.com/Dan-Kechik/SegmentedAutoregression>. — Дата доступа: 12.02.2020.